

ТАҲЛИЛИ САМАРАНОКИИ ФАЪОЛИЯТИ ИЛМИИ МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМИИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ ДАР АСОСИ ШОХИСИ ҲИРШ

*Раҳмонзода А.,
Абдулло М.*

Донишгоҳи техникий Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ

Назарзода Р. С.

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон

Шарҳи мухтасар. Дар мақола ҷанбаҳои асосии баҳодихии фаъолияти илми муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбӣ бо истифода аз нишондиҳандаҳои илмӣ баррасӣ карда мешаванд. Хусусиятҳои асосии илми донишгоҳ, тафовути он аз илми академӣ, инчунин нақши донишҷӯён ва омӯзгорон дар фаъолияти илмӣ баррасӣ карда мешаванд. Ба шохиси Ҳирш (*Hirsch index*) ҳамчун яке аз нишондиҳандаҳои асосии самаранокии илмии кормандони илмӣ ва муассисаҳо диққати махсус дода шудааст. Қиматҳои тавсияшудаи шохиси Ҳирш барои сатҳҳои гуногуни таҳассуси илмӣ, аз ҷумла номзадон, докторони илм, профессорҳо ва академикҳо оварда шудаанд. Дар мисоли муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи амалии нишондодҳои илмченкунӣ барои таҳлили фаъолияти илмии ҳаёти омӯзгорон нишон дода шудааст. Дар мақола ҳамчунин масъалаҳои мубрами руиди илми донишгоҳӣ ва нақши он дар татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф ва илмӣ-тадқиқотӣ сухан меравад.

Калидвожаҳо: *h-index, impact factor, scientometrics, илмченкунӣ, иқтибосоварӣ, кватрил, омили эътибор, самаранокии илмӣ, фаъолияти илмӣ, шохиси Ҳирш.*

Илми мактаби оӣ ё илми донишгоҳӣ – соҳаи фаъолиятест, ки раванди тадқиқоти илмӣ ва ҷамъоварии донишҳо, инчунин истифодаи амалии онҳоро таъмин менамояд. Он аз ҷониби воҳидҳои гуногуни сохтори мактаби оӣ, ки фаъолияти онҳо ба ҳалли масъалаҳои илмӣ ва рушди илмӣ нигаронида шудаанд, амалӣ мегардад. Илми донишгоҳӣ аз илми академӣ бо он фарқ мекунад, ки бештари қорҳои илмиро нафароне иҷро мекунанд, ки фаъолияти асосиашон омӯзгорӣ буда, дар доираи самтҳои алоҳида ба фаъолияти илмӣ машғуланд. Илми донишгоҳӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ буда, ба дастгирии молиявии дахлдор ниёз дорад [2; 4; 5].

Хусусияти муҳимми илми донишгоҳӣ ҷалб намудани донишҷӯён ба қорҳои илмӣ-тадқиқотӣ мебошад, ки дараҷаи онро фаъолияти илмии коллективи педагогӣ муайян

мекунад. Ин имкон медиҳад, ки ҷавонон дар марҳалаҳои аввал ба илм ҷалб карда шаванд. Ба тӯфайли он раванди муттасили навсозии неруи илмии инсонӣ, инчунин устуворияти мактабҳои илмии донишгоҳҳо таъмин карда мешаванд [4].

Баҳодихӣ ба фаъолияти илмӣ – илмченкунӣ (*англ.* scientometrics; *рус.* наукометрия) як соҳаи омӯзиши илм аст, ки объекти худ – илмро тавассути андозагириҳои гуногун ва коркарди оморӣ иттилооте, ки асосан ба адабиёти илмӣ алоқаманд буда, дар пойгоҳҳои библиографӣ ва реферативӣ ба таври мутамарказ ҷамъоварӣ шудаанд, меомӯзад. Айни замон, Web of Science (WoS) ва Scopus бузургтарини пойгоҳҳои библиографӣ ва реферативӣ ба ҳисоб мераванд. Дар баробарин ин, кишварҳои дорой сатҳи баланди рушди илм баъзан пойгоҳҳои миллии худро низ ташкил медиҳанд. Масалан, дар Федератсияи Русия шохиси иқтибосоварии илмии Русия (*рус.* российский индекс научного цитирования – РИНЦ) ҷой дорад. Маълумот аз ин пойгоҳҳо, аз ҷумла нишондиҳандаҳои илмӣ ҳангоми қабули қарорҳои гуногуни идоракунӣ, ба мисли маблағгузориҳои фаъолияти муассисаҳои илмӣ ва таълимӣ, гурӯҳҳои алоҳидаи тадқиқотӣ, ҷудо кардани бурсия ва грантҳо, бастан ё тамдид кардани шартномаҳои меҳнатӣ ва ғайра, ба таври васеъ истифода мешаванд [3].

Айни замон, пойгоҳҳои библиографӣ ва реферативии маъруфро РИНЦ (www.elibrary.ru), Scholar.Google (scholar.google.com), Researchgate (www.researchgate.net), ORCID – Open Researcher and Contributor ID (orcid.org), Scopus (www.scopus.com), Web of Science (webofknowledge.com), Microsoft Academic (www.microsoft.com/en-us/research), Index Copernicus (indexcopernicus.com) ташкил медиҳанд.

Баҳодихӣ ба фаъолияти илмии донишгоҳҳо нишондиҳандаҳои миқдорӣ ва сифатиро дар бар мегирад, ки барои арзёбии фаъолияти муассисаҳои таълимӣ ва илмӣ, аз ҷумла маҳсулнокии тадқиқотҳо ва таъсири амалии онҳо истифода мешаванд. Нишондиҳандаҳои асосӣ шумораи интишорот, иқтибосоварӣ ба интишорот, ҳамкориҳои байналмилалӣ ва маблағгузориҳои грантиро дар бар мегиранд. Миқдори интишорот аз рӯи шумораи мақолаҳо, китобҳо ва патентҳо, ки дар пойгоҳҳои додаҳо, ба монанди Web of Science, Scopus, РИНЦ ё PubMed шохисбандӣ (индексатсия) шудаанд, ҷен карда мешавад. Дикқати махсус ба интишорот дар маҷаллаҳои баландмақом дода мешавад (масалан, Q1 to Q2 – кватили якум (25%-и аввал; чоряки аввал) ва кватили дуюм (25%-и дуюм; чоряки дуюм), ки шомил будани маҷаллаҳо ба рӯйхати маҷаллаҳои аввалин аз рӯи мақолашон мефаҳмонад). Ҳамкориҳои байналмилалӣ бошад, аз рӯи ҳиссаи нашрияҳои муштарак бо олимони созмонҳои хориҷӣ арзёбӣ мешавад. Тамоюли муҳим «илми кушод» ба ҳисоб меравад, ки ҳиссаи интишоротро (бо %) барои дастрасии озод (*англ.* open access) нишон медиҳад.

Дар муайян кардани мақоми (рейтинги) ҷаҳонии донишгоҳҳо аз нишондиҳандаҳои гуногун, ба монанди рутбандиҳои донишгоҳҳои ҷаҳонӣ: QS (аз номи таҳлилгари Бритониёи Кабир дар низомии таҳсилоти олий Квакварелли Саймондс – Quacquarelli Symonds), Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (ARWU), Ranking Leiden ва ғайра (дар алоҳидагӣ ё дар якҷоягӣ) истифода мебаранд. Масалан, THE асосан ба иқтибосоварӣ ва ҳамкориҳои байналмилалӣ диққат медиҳад, ARWU барандагони ҷоизаҳои Нобел ва мақолаҳо дар маҷаллаҳои бонуфуз, ба монанди Nature and Science ба назар мегирад. Барои таҳлили нишондиҳандаҳои дигар бошад, пойгоҳҳои додаҳои гуногун истифода мешаванд, аз ҷумла: Web of Science (WoS), Scopus, Google Scholar, РИНЦ ва ғайра.

Якчанд нишондиҳандаи баҳодихӣ ба фаъолияти илмӣ мавҷуд аст (ниг. ба ҷадвали 1), ки дар миёни онҳо шохиси Ҳирш низ мақоми хос дорад. Новобаста аз номукамал будан, айни замон шохиси Ҳирш хеле маъмул мебошад. Ин шохис соли 2005 аз ҷониби физики амрикоии аргентининаҷод Хорхе Ҳирш (Jorge Hirsch) – профессори физика дар Донишгоҳи Сан-Диего пешниҳод шуда буд ва аз ҳамон вақт инҷониб дар ҷомеаи илмӣ ба таври васеъ истифода бурда мешавад. Шохиси Ҳирши нафари баррасишаванда, асосан иқтибосоварии дигаронро ба мақолаҳои илмии нашршуда \bar{u} ба инобат мегирад [6]. Яъне, масалан, агар нафаре 100 мақолаи интишоршуда дошта бошад ягон нафари дигар аз онҳо истифода набурда (иқтибос наоварда) бошад, пас қимати шохиси Ҳирш барои \bar{u} ба 0 баробар аст.

Агарчи дар мавриди вобастагии мақоми илмии кормандон аз ҷосилаи қиматҳои шохиси Ҳирш ягон талаботи умумӣ мавҷуд набошад ҳам, аммо баъзе дастурҳои тавсиявиро

пайдо кардан мумкин аст. Масалан, дар Федератсияи Русия дараҷабандии тавсиявии зерини қиматҳои шохиси Ҳирш аз рӯи нишондиҳанадаҳои пойгоҳи РИНЦ (eLibrary.ru) барои фаъолияти илмии кормандон вучуд дорад [8]: то 2 – фаъолияти илмии олими навкор (довталаби дараҷаи илмӣ, аспирант); аз 3 то 6 – фаъолияти илмии номзади илм; аз 7 то 10 – фаъолияти илмии доктори илм; аз 11 то 15 – фаъолияти илмии олими маъруф (узви шӯрои диссертатсионӣ, муассиси мактаби илмӣ); аз 16 боло – фаъолияти илмии олими машхури ҷаҳонӣ (академик, роҳбари ташкилоти илмӣ, раиси шӯрои диссертатсионӣ).

Чадвали 1. – Шохисҳои асосии баҳодихӣ ба фаъолияти илмӣ

Шохис	Шарҳ	Баргарӣ	Норасой	Пойгоҳ
h-index (Ҳирш)	$h\text{-index} = \max\{N \mid f(N) \geq N\}$, ки дар ин ҷо: N – шумораи интишорот; $f(N)$ – функсияи шумораи иқтибосҳоро барои интишори N бармегардонанда.	Ҳам микдор ва ҳам сифати нтишоротро ба назар мегирад. Осонии ҳисоб.	Фарқи байни равияҳо ба назар гирифта намешавад.	РИНЦ, Scopus, Web of Science, Google Scholar
g-index	Ба адади баробар ба шумораи интишороте мувофиқ аст, ки шумораи иқтибосҳои ҳар кадом ба квадрати ин адад баробар аст.	Дараҷаи баланди иқтибосоварии интишороти алоҳидаро ба назар мегирад.	Тафсири мушкилтар нисбат ба шохиси Ҳирш.	Scopus, абзорҳои махсус
Омили эътибор (impact factor)	Сатҳи миёнаи иқтибосоварӣ ба мақолаҳои маҷалла дар ду соли охир.	Баҳодихии дараҷаи эътибори маҷаллаи илмӣ.	Таъсири худиктибосоварӣ.	Journal Citation Reports (JCR)
Квартил (Q1 – Q4)	Мавқеи маҷалла дар рӯйхати маҷаллаҳои бонуфуз аз рӯи нишондиҳандаи иқтибосоварӣ (Q1 – 25% аз ҳама боло; Q4 – 25% аз ҳама поён).	Баҳодихии эътибори маҷалла дар соҳаи мушаххас.	Ба назар нагирифтани фарқиятҳои байнисоҳавӣ.	Scopus, Web of Science

Тибқи таҳлили Хорхе Ҳирш дар ИМА, дар соҳаи физикаю математика фаъолияти олими дорои шохиси баробар ба 12 (аз рӯи нишондиҳанадаҳои WoS) ба вазифаи дотсент мувофиқат карда, барои фаъолият дар вазифаи профессор қимати шохиси \bar{u} бояд аз 16 то 18 бошад. Барои ба узвияти Чамъияти физикони Амрико шомил шудан, олим бояд дорои шохиси Ҳирши баробар ба 15-20 бошад. Агар қимати шохиси Ҳирши олим аз 45 зиёд бошад, \bar{u} узви пайвастаи Академияи миллии ИМА мегардад [6].

Гарчанде дар бораи кормандони илмии муассисаҳои таълимӣ ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз пойгоҳҳои илмии болозикр (ниг. ба чадвали 1) маълумот пайдо кардан мумкин бошад ҳам, аммо маълумоти нисбатан комилтарро дар бораи онҳо аз пойгоҳи РИНЦ дарёфт кардан мумкин аст. Дар маҳзани РИНЦ (<https://www.elibrary.ru>) беш аз 10 миллион маводи илмӣ гирдоварӣ шудааст. Фаъолияти интишороти ҳар як муаллиф дар асоси иқтибосоварии нафарони дигар ба мақолаҳои \bar{u} арзёбӣ карда мешавад [1; 7]. Арзёбии фаъолияти илмии муассисаҳо бошад, аз рӯи қимати ҷойи кори муаллифон муайян карда шуда, мавқеи онҳо дар байни муассисаҳои илмӣ ва таълимӣ (пажӯҳишгоҳҳо, донишгоҳҳо ва ғайра) муайян карда мешавад.

Раддабандии фаъолияти илмии муассисаҳои таълимӣ таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки қимати шохиси Ҳирши онҳо дар асоси нишондиҳандаҳои пойгоҳи РИНЦ аз 15 зиёд аст (дар ҳолати даҳаи аввали моҳи апрели соли 2025) дар расми 1 оварда шудааст: ДМТ – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон; ДТТ М. Осимӣ – Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ; ДДХ Б. Ғафуров – Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров; ДДТТ А. Сино – Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино; ДСРТ – Донишгоҳи (славянии) Россия ва Тоҷикистон; Академияи ВҚД ҚТ – Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон; ДДМИТ – Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон; ДАТ Ш. Шохтемур – Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шохтемур; ДДТТ – Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ дар шаҳри Хучанд; ДТТ – Донишгоҳи технологии Тоҷикистон; ДДТТ – Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон; ДДХБСТ – Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон.

Расми 1. – Радабандии фаъолияти илми муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шохиси Ҷирши беш аз 15

Таҳлили фаъолияти устодони муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбии кишвар аз рӯи нишондодҳои пойгоҳи РИНЦ (дар моҳи апрели соли 2025) нишон дод, ки қимати шохиси Ҷирши танҳо 13 нафар баробар ба 14 ва аз он зиёд мебошанд (ниг. ба ҷадвали 2).

Дар заминаи маълумоти дахлдор аз пойгоҳи РИНЦ, инчунин таҳлили радабандии муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ аз рӯи шумораи кормандони илми педагогӣ дар онҳо, ки қимати шохиси Ҷиршашон баробар ба 10 ва ё зиёда аз он мебошанд, гузаронида шуд, ки натиҷаи он дар расми 2 инъикос ёфтааст: ДМТ – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон; ДДХ Б. Ғафуров – Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров; ДТТ М. Осимӣ – Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ; ДДФСТ ба номи М. Турсунзода – Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода; ДДҚТТ – Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ дар шаҳри Хучанд; ДДТТ А. Сино – Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино; ДАТ Ш. Шохтемур – Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шохтемур; ДДОТ С. Айнӣ – Донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ; ДСРТ – Донишгоҳи (славянии) Россия ва Тоҷикистон; ДТТ – Донишгоҳи технологии Тоҷикистон; ДБССТ – Донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибкорӣ Тоҷикистон. Яъне, дар ҳоли ҳозир, шумораи чунин муассисаҳои таълимӣ ба 11 баробар аст.

Ҷадвали 2. – Шохиси Ҷирши устодони муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи нишондодҳои пойгоҳи РИНЦ: eLibrary.Ru

№	Ному насаб (мувофиқи сабт дар пойгоҳи РИНЦ)*	Интишорот	Шумораи иқтибосҳо	Шохиси Ҷирш	Муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбӣ**
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Махмадизода (Махмадиев) Файзали Бачабек	84	1255	20	Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
2.	<i>Ашрапов Баходур Пулотович</i>	95	1140	18	Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров
3.	<i>Комилов (Комилиён) Файзали Саъдуллоевич</i>	204	2783	18	Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Идомаи ҷадвали 2.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	Дадабаев (Дадобоев) Шахбоз Толибдҷонович	77	505	16	Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ дар шаҳри Хучанд
5.	Арабов Фирдавс Пулодович	45	559	16	Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода
6.	Туйчиев Шарофиддин (24.10.1943 – 16.05.2019)	226	1102	16	Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
7.	Обидов Зиёдулло Раҳматович	132	1111	16	Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ
8.	Содиқов Курбомад Амакиевич	41	492	15	Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
9.	Неъматзода (Садриев) Окилдҷон	116	598	15	Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино
10.	Икромов (Икромӣ) Фазлиддин Нуриддинович	53	597	14	Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
11.	Калмыков Еган Леонидович	93	604	14	Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино
12.	Юлдашев Зарифдҷан Шарифович	211	1070	14	Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шохтемур
13.	Курбонов Каримхон Муродович (02.04.1958 – 11.08.2020)	359	1424	14	Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино

* Ному насаби устодоне, ки дар пойгоҳи Scholar:Google низ номнавис шудаанд, бо ҳарфҳои моили гафс навишта шудаанд.

** Дар асоси сабтҳои пойгоҳ навишта шудааст, ки вобаста ба эҳтимоли иваз шудани ҷойи кори устод метавонад дигар бошад.

Расми 2. – Раддабандии муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба қимати шохиси Ҳирши кормандони илмӣ-педагогӣ (баробар ба 10 ё беш аз он)

Барои ишғол кардани мавқеъҳои болотар (аввал) дар ингуна раддабандиҳо муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбиро зарур аст, ба иҷрои корҳои илмию тадқиқотӣ аз ҷониби омӯзгоронашон диққати бештар дода, ҳамзамон барои номнавис шудани онҳо дар пойгоҳҳои библиографӣ ва реферативии маъруф, ки дар мақола дарҷ карда шудаанд, корҳои заруриро ба анҷом расонанд.

Адабиёт:

1. Болотов, В. А. Индекс Хирша в Российском индексе научного цитирования / В. А. Болотов, Н. Н. Квелидзе-Кузнецова, В. В. Лаптев, С. А. Морозова // Вопросы образования. – 2014. – № 1. – С. 241-262.
2. Гохберг, Л. Вузовская наука: перспективы развития / Л. Гохберг, И. Кузнецова // Высшее образование в России. – 2004. – № 4. – С. 107-120.
3. Гринёв, А. В. Проблемы наукометрии и её пригодность для управления научной деятельностью в современной России / А. В. Гринёв // Управленческие науки. – 2024. – Т. 14. – № 1. – С. 117-132.
4. Константинова, Л. В. О некоторых позитивных тенденциях развития вузовской науки в России на современном этапе / Л. В. Константинова, Е. С. Титова, А. М. Петров, Д. А. Штырно // Высшее образование в России. – 2024. – Т. 33. – № 4. – С. 101-122.
5. Ольгина, И. Г. Библиотека как ресурс развития научно-технологического потенциала вуза / И. Г. Ольгина, Н. И. Нигматулина, Р. Х. Багаутдинова // Научные и технические библиотеки. – 2025. – № 2. – С. 98-114.
6. Осипов, А. Н. Индекс Хирша: определение, расчёт, использование / А. Н. Осипов, А. П. Эттингер // Вестник Российского государственного медицинского университета. – 2013. – № 1. – С. 75-77.
7. Петров, А. Н. Новый показатель оценки научно-публикационной эффективности на основе наукометрических параметров базы РИНЦ / А. Н. Петров // Социология науки и технологий. – 2019. – Т. 10. – № 4. – С. 176-192.
8. Что такое индекс Хирша? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://t-j.ru/h-index> (дата обращения: 20.03.2025).

